

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

Исследование темы Родины в женской поэзии русской и узбекской литературы XX века на примере творчества Анны Ахматовой и Зульфийи

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы

кафедры «Истории и филологии»

Азиатского международного университета

г. Бухары, Узбекистан

Аннотация:

В данной статье ставится задача рассмотрения образа женщины в литературе XX века, удивительного образа, созданного Анной Ахматовой и узбекской поэтессой Зульфийей. В их творчестве особое внимание обращается на человеческие качества женщин, на неслыханную силу духа и человеческое достоинство.

Ключевые слова: женская поэзия, культурное наследие, поэтическое творчество, ярчайшая звезда, тернистый путь, писатель-творец.

Исследовательская тема представляет большой интерес с научно-познавательной точки зрения, так как образ женщины отражает все процессы и явления, происходящие в обществе. Исследования в этой области позволяют судить о влиянии экономического, политического, религиозного и других факторов не только на отдельно взятую группу, но и состояние общества в целом.

Сопоставление женских образов разных народов мира всегда было интересным. Исследование художественного наследия выдающихся авторов привлекало внимание широкого круга исследователей, лингвистов, литературоведов. Классическим периодом русской литературы является первая половина XX века - время становления литературы новой формации.

В последнее время одним из востребованных направлений исследования становится сопоставление поэтов и писателей Запада и Востока: в этом плане учёными Узбекистана разрабатываются такие темы, как «Пушкин и Абдулла Кадыри», «Есенин и Усман Насыр», «Чехов и Абдулла

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

Каххар» и другие. Яркий интерес представляет изучение средств и приёмов, используемых авторами художественной литературы для создания образности своих произведений и эстетического воздействия на читателей.

Одним из приоритетных направлений системы образования на данный период остаются филологические дисциплины. Ведущей из них является литературоведение.

Темой данной работы является сопоставление творчества Анны Ахматовой и узбекской поэтессы Зульфийи.

Анна Ахматова является одной из самых значимых фигур XX века. Её произведения - это поистине культурное наследие, имеющее значимость для всей мировой литературы. Ахматова - русская поэтесса Серебряного века, переводчик, литературовед. Родилась 11 июня (23 июня) 1889 года в Одессе.

Девичья фамилия Ахматовой - Горенко. Анна Андреевна взяла себе фамилию прабабушки в качестве творческого псевдонима.

Талант и настойчивость Анны Ахматовой заставили многих критиков по-другому оценивать литературный потенциал женщин-творцов.

Глубокое мировосприятие Ахматовой заставило многих критиков и литераторов восхищаться талантом и писательским мужеством поэтессы. Её творчество было признано в 1920-е годы, но позже подверглось критике, цензуре и даже травле. Так своё достойное признание оно получило относительно недавно, уже после смерти. Нельзя не отметить и то, что Анна Ахматова славилась среди почитателей поэзии ещё при жизни.

Ахматова действительно творила. Какой бы тематики она ни касалась, ей удавалось тонко прочувствовать и передать читателям основную проблему, оставить тёплый след в душе каждого из них и поселить любовь к своему творчеству. Её творчество богато и разнопланово. В нём переплетаются духовно-философские мотивы, любовная лирика, образ поэта и поэзии, а также тематика Родины и патриотизма.

Интересен и тот факт, что творчество Ахматовой часто делят на два периода: ранний и поздний. Такое деление целесообразно, ведь оно связано с вынужденной паузой в творчестве Анны Андреевны: после выхода в свет в 1922 году сборника «Подорожник», её произведения не печатались вплоть до конца 1930-х годов. Ранний и поздний периоды можно сравнивать как на содержательном, так и на стилистическом уровне.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

В творчестве особую роль имела проблема личности поэта и поэзии. Так в её творчестве прослеживается особое влияние пушкинской поэзии и таких писателей как О. Мандельштам, Г. Р. Державин, Б. Л. Пастернак.

Так, например, Ахматова, как и Пушкин, воспринимает жизнь как тернистый путь, конец которому-смерть. А смерть, в свою очередь, уносит в некую безызвестную вечность.

Сейчас творчество Анны Ахматовой можно сравнить со своеобразным пособием для мужчин «о женщинах». Несмотря на то, что женщины сейчас серьезно отличаются от женщин того времени, их внутренний мир и чувствительность остались теми же. Творчество Анны Ахматовой способно захватить любого читателя. Здесь и любовь, и счастье, и горе, и безграничная боль, что так часто пленили ее душу.

Когда Анна была совсем маленькой, мало бы кто тогда подумал о том, что со временем она превратится в изысканную и утонченную леди, которая будет своеобразным примером для подражания. Молодой девушкой, высокой, стройной, брюнеткой с длинными волосами, Анна захватывала сердца мужчин. И только перед любовью Николая Гумилева она не смогла устоять. Судьба распорядилась весьма трагически. Молодые не нашли высокого счастья в браке, на которое они надеялись.

Конечно, это отразилось на ее творчестве. Она писала о безудержной любви, о страхе и боли, которые пленили её душу. Она описывала все свои эмоции и умела это показать настолько точными словами, что равнодушным остаться было просто невозможно. Позже Ахматова стала писать о родной земле, её истории, родине и народе. Это вызвало удивление, ведь такой резкий переход от интимной лирики к таким темам «современности» стали неожиданностью для читателей.

Хотя на самом деле ничего непредсказуемого в этом не было. В течение своей жизни Анна Ахматова стала свидетелем крупнейших «катаклизмов», которые переживала Россия. Она потеряла своего мужа, сына, и это оставило в ее сердце незаживающие рубцы, которые так ярко отразились на ее творчестве. О чувствах жен и матерей «врагов народа» — жертв репрессий 1930-х годов — Ахматова позже написала одно из своих знаменитых произведений — автобиографическую поэму «Реквием». В 1962 г. на бумаге появилась поэма «Реквием» — стихотворное произведение о страшных

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

временах ГУЛАГОВСКИХ ПАЛАЧЕЙ, О БОЛИ МНОГОСТРАДАЛЬНОГО РУССКОГО НАРОДА. Впервые поэма была напечатана за границей в 1963 г. В России же это произошло только лишь 1987 г., уже после смерти поэтессы.

Перед войной вышел шестой сборник Ахматовой — «Из шести книг». «Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде», — писала поэтесса в воспоминаниях. Ахматову эвакуировали сначала в Москву, затем в Ташкент — там она выступала в госпиталях, читала стихи раненым солдатам и «жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте». В этом городе 23 февраля 1942 г. Ахматова напишет своё знаменитое военное стихотворение «Мужество»:

Мы знаем, что нынче лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших глазах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, -
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово,
Свободным и чистым тебя пронесем
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Любовь к Родине у Ахматовой естественна и органична. Будет Родина – будет жизнь, дети, стихи. Нет ее – ничего нет.

Таким образом, образ Родины у Ахматовой связан с темой земли как одной из изначальных постоянных величин в мире человека. Образ земли в поэзии Ахматовой характеризуется святостью и чистотой; земля – это «тело» России, хранящее ее душу.

В течение всей своей жизни Ахматова не перестает переживать, страдать за Россию. Она с христианским смирением принимает все, что происходит с Россией, не жалея о том, что не уехала из страны. Ахматова считала, что быть поэтом и творить можно только на Родине.

«Я не переставала писать стихи. Для меня в них – связь моя со временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных». (А. Ахматова. 1965 г.)

Любовь к Родине, к родной земле – высшее чувство патриотизма, сочетающееся с верой в счастливый конец военных сражений – это не просто мысли, присущие также поэтической душе Зульфийи, но и грани национального характера, присущие природе узбекского народа, ярко выраженные в стихах поэтессы. Счастья вне родины поэтесса не признает, даже если это место лучше: “ведь счастье живо только на родине”.

Одаренная поэтесса и писательница, будучи тонким знатоком человеческих душевных порывов Зульфийа, создала произведения различных жанров: поэмы, баллады, элегии, лирические стихотворения, рассказы, очерки, публицистические статьи и газетные корреспонденции.

В годы Великой Отечественной войны громко звучал голос Зульфийи-матери, верной возлюбленной, жены солдата, женщины, ждущей возвращения с полей сражений родного человека. Стихи ее проникнуты верой в победу, героизмом, любовью к Родине. Они о войне, разлуке с любимыми, женской самоотверженности, терпении, духовном облике бойца, любви. Это стихотворения «Моя Родина», «Таёт снег», «Разлука», «Ждите нас» и др. В годы войны она писала патриотические стихи.

В эти годы ярко и полно расцвёл талант Зульфийи. Стихотворения военных лет отличаются высоким художественным мастерством, обилием всегда светлых поэтических образов и интонаций, в них наблюдается органичное слияние фольклорных приёмов и народных оборотов речи с элементами свирельной литературной лексики.

Зульфийа Исраилова - известная и талантливая узбекская поэтесса. Яркая художница, тонкий знаток души простого человека, смелый борец за равные права женщин Востока в обществе. Авторитет её поэзии – в правдивом отражении пафоса сложной эпохи, в самобытном, ярком изображении души и деяний человека.

Родители Зульфийи были людьми высокой культуры. Так её мать, знавшая много народных песен и легенд, рассказывала их своим детям. Родители, желавшие видеть своих детей высокообразованными и культурными людьми, воспитали в Зульфийе любовь к слову. Зульфийа после окончания средней школы и женского педагогического училища работала в

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

редакциях республиканских газет и журналов, увлеклась поэзией, начала писать стихи. В 17 лет (в 1932 году) вышел ее первый поэтический сборник «Страницы жизни», в который вошли стихи о молодежи, дружбе и красоте человеческой души. С 1938 года она работает в различных издательствах, является членом республиканских и межреспубликанских организаций.

Послевоенные стихи Зульфийи наполнены новым философским содержанием: в них шире и масштабней изображается израненная войной действительность, отличающаяся небывалым подъёмом народного трудового энтузиазма. Тема труда в её поэзии становится доминирующей. Она воспевала хлопкороба и рабочего, инженера и учёного, отдающих свои силы на благо своей страны. Зульфийа не отделяет человека и его счастье от Родины.

Ею созданы произведения разных жанров: от лирических стихотворений, поэм, баллад и элегий до рассказов, публицистических статей и очерков. Многие стихотворения посвящены борьбе за мир и дружбе народов. Трогательно признавалась дочь своего народа в любви к Родине:

Спасибо за любовь и почитание,
Ты – солнце, я – твоё сияние.
Зорями светлыми и мирными объята,
Народ мой, счастье, что я – твоя Зульфийа...

Зульфийа, как одна из самых ярких поэтесс Узбекистана, изображает Родину через призму женственности, тепла и заботы. В её стихах Родина ассоциируется с матерью, источником жизни и духовного развития. Она часто пишет о Родине с чувством материнской любви и сострадания. В её творчестве ощущается связь с природой родного края, где пейзажи и традиции Узбекистана переплетаются с глубокими личными чувствами. Её Родина — это место мира и гармонии, которое нуждается в защите и бережном отношении.

Говорить о Зульфие и её поэзии – всё равно, что говорить о звёздном небе в летнюю ночь. Любовь, доброта, счастье бытия, нежное, хрупкое, победоносное, как расцветающий урюк из её лучших стихов, женская ранимость...

Вместе с тем, ей присущи и мужество, государственная зрелость, гражданская причастность ко всему, кровная связь с честными людьми на всех

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

континентах. Всё, что было с Отечеством – война, работа, мечта, преодоление, победа, — было и с ней, и с её стихами.

Эта светлая женщина, знавшая бездну горьких минут, — счастливый человек, счастливый художник.

Образ Родины занимает важное место в творчестве двух великих женщин-

Ахматовой и Зульфийи. Ахматова не отделяла своего счастья от счастья Родины. Она создала образ русской женщины, видящей свое счастье в единении с великой страной. Зульфийя была автором, для которого любовь к родной земле находилась в центре ее поэтических поисков счастья.

Счастье поэта Ахматова видит в его пророческой миссии. Она считает, что все, рожденное поэтическим даром, после долгих мучений приносит счастье. Для Зульфийи равнозначными константами в достижении счастья являются поэзия и труд, служение Родине.

Если Ахматова видела свое счастье в том, что жила в переломную эпоху и была свидетелем грандиозных событий, то Зульфийя считает счастьем любовь читателей к ее поэзии. Несмотря на то, что Ахматова и Зульфийя по-разному представляли себе счастье, каждая из поэтесс в конце своей жизни написала, что была счастливой.

Поэтическое новаторство лирики Ахматовой и Зульфийи позволяют осмыслить женское мировосприятие, в котором постижение настоящего счастья возможно в двух случаях: когда женщина может быть услышанной другими, как у Ахматовой; когда женщина способна слышать голоса других, как у Зульфийи.

Заключение:

«Женские» стихи Анны Ахматовой и узбекской поэтессы Зульфийи воспитывают в нас чувства гражданина своей страны, помогают осознать, что Родина для человека не условная территория, а историческая и народная

память. Доля – судьба Родины и человека – неразделимы.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

Литература:

1. Зульфия. Такое сердце у меня. // Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Ташкент, 1979. 376 с.
 2. Хрестоматия по узбекской литературе. Хамраев Ф. М. Боярская Н. Ф. «O'QITUVCHИ», 2015/ Ташкент.
 3. Гудзина В.А. Типологические и индивидуальные маркеры интерпретации темы счастья в лирике Ахматовой и Зульфии // Сўз санъати халқаро журнали – Т., 2021, 4 жилд, 2 сон. – С.123-129. (10.00.00; № 31)
 4. Гудзина В.А. Образ узбекской женщины в лирической системе Зульфии // Ilm sarchashmalari. № 5. –Ургенч, 2021. – С.183-186. (10.00.00; № 3)
 5. «Анна Ахматова» стихотворения и поэмы 1989г.
 6. <http://slova.org.ru/n/imazhinizm/>
 7. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14793>
 8. Анна Ахматова. Лирика. – М.: Художественная литература, 1990.
- С.